

QOMUSIY OLIM AL XORAZMIYNING TARIXIY MATEMATIK MEROSINI RIVOJLANTIRGAN ULUG' ALLOMALAR

Xakimov Sayibjon

Dotsent, f.m.f.n. Andijon davlat texnika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17529128>

Annotatsiya.

Muhammad Xorazmiyning fan hazinasiga qo'shgan xissasi va uning matematik merosini davom ettirgan ulug' allomalar Abu Komil Misriy, Abul Vafo Buzjoni, Al-Karadjiy va Umar Xayyomlarning matematika sohasida qilgan ilmiy ishlari asosiy manba qilib olingan va yoritilgan.

Kalit so'zlar: Abu Komil Misriy, Abul Vafo Buzjoni, Al-Karadjiy va Umar Xayyom, YUNESKO, Al-jabr va al-muqobala, Gipparx algebrasi, Diofant algebrasi, Al-Faxri.

ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ, КОТОРЫЕ РАЗВИЛИ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АЛЬ-ХОРЕЗМИ

Хакимов Сайибжон

доцент, к.ф.м.н. Андижанского государственного
технического института

Аннотация: вклад Мухаммеда Хорезми в сокровищницу науки и его научная работа в области математики великих ученых Абу Камил Мисри, Абуль Вафа Бузджани, Аль-Караджи и Омара Хайяма, которые продолжили его математическое наследие, были взяты в качестве основного источника и освещены.

Ключевые слова: Абу Камил Мисри, Абуль Вафа Бузджани, Аль-Караджи и Омар Хайям, ЮНЕСКО, Аль-Джабр и Аль-мукабала, алгебра Гиппарха, диофантова алгебра, Аль-Фахри.

THE GREAT ALLOMAS THAT DEVELOPED AL KHWARAZMI'S MATHEMATICAL LEGACY

Khakimov Sayibjan

Associate professor of the Department of Automotive at
Andijan Institute of Mechanical Engineering

Abstract: The contribution of Muhammad Khorezmi to the treasury of science and his scientific work in the field of mathematics by the great scientists Abu Kamil Misri, Abul Wafa Buzjani, Al-Karaji and Omar Khayyam, who continued his mathematical legacy, were taken as the main source and highlighted.

Keywords: Abu Kamil Misri, Abul Wafa Buzjani, Al-Karaji and Omar Khayyam, UNESCO, Al-Jabr and Al-Mukabala, Hipparchus algebra, Diophantine algebra, Al-Fakhri.

Tarixda shunday ulug' insonlar bo'ladiki, ularning qilgan ishlari vaqt o'tabergan sari uning buyukligi tobora ravshanroq bo'laberadi. Al Xorazmiy shunday tarixiy shaxs O'rta Osiyolik buyuk olim, donishmandlardan biri. 1983 yilda barcha taraqqiyparvar, progressiv insoniyatga, jahon fan ahliga nomi mashhur, fan hazinasiga buyuk hissa qo'shgan, ulug' mutafakkir, qomusiy olim xorazmlik Abu Abdullo Muhammad ibn Muso Xorazmiy tavalludining 1200 yillik yubileyi o'tkazilgan. Ilmiy tadqiqotlari dunyoviy ahamiyatga ega bo'lgan bu olimning yubileyini faqat uning tug'ilib o'sgan vatanidagina emas, balki butun dunyo bo'yicha nishonlash haqida 1981 yil

YUNESKO - birlashgan millatlar tashkiloti sistemasidagi maorif fan va madaniyat masalalari bilan shug'ullanuvchi tashkilot maxsus qaror qabul qilgan.

Bu qaror mamlakatimiz xalqining boy ilmiy tarixi merosini qunt bilan o'rganish va uni saqlash to'g'risidagi g'amxo'rlikning yorqin ifodasidir.

2023 yili qomusiy olim tavalludining 1240 yilligi munosabati bilan O'zbekiston Fanlar akademiyasi tomonidan o'tkazilgan anjumanda chet davlatlardan tashrif buyrigan atoqli olimlar, jamoat tashkilotlarining vakillari vatandoshimizning o'z ijodiyoti bilan dunyo fani taraqqiyotiga ulkan ta'sir ko'rsatganligi, uning boy ilmiy merosi jahon fanining mulkiga aylanganligi va uning jahon fanining eng yirik namoyandalari nomi qatorida tilga olinishini zo'r iftixor bilan gapirdilar, uning ilmiy merosini to'la-to'kis o'rganishga mamlakatimizda katta e'tibor berilayotganligini takidlab o'tdilar[1].

Ushbu maqolada oliy ta'limda, maktabda matematika darslarida va to'garak mashg'ulotlarda Muhammad Xorazmiyni matematik merosini davom ettirgan ulug' allomalarning matematika sohasida qilgan ilmiy ishlari bilan tanishtirishni maqsad qilib qo'yilgan.

Abu Komil Misriy (Abu Komil SHudja ibn Aslam ibn Muhammad al-Xasib al-Misriy, 850-930).

Abu Komil Misriy Muhammad Xorazmiyning «Al-jabr va al-muqobala» asari va uning tatbiqi ustida birinchi marta ish olib borgan Misrlik Abu Komil, Muhammad Xorazmiy vafotidan keyin algebra fani bo'yicha kitob yozgan olim hisoblanadi[1].

Abu Komil Misriyning algebra haqidagi kitobi arab va lotin tilidagi tekstlari bizgacha etib kelgan, uning algebra bo'yicha yozgan kitobi "Algebra va al-muqobala haqida kitob" nomi bilan atalgan. Bu kitob Evropaning ko'p olimlari tomonidan sharhlangan, lekin qilingan sharhlardan birontasi hozirgacha topilmagan. Manbalarning ko'rsatishicha Abu Komil Misriy Muhammad Xorazmiyning "Al-jabr va al-muqobala" kitobidagi geometriya va meros taqsim qilish kabi bo'limlarini o'z kitobida ko'rsatmaydi, balki algebraga doir masalalarini kengaytiradi va uning tatbiqiga doir bir qancha masalalar beradi. Bu masalalarni echishda Abu Komil Misriy Muhammad Xorazmiy nomini eslatib turadi. U kvadrat tenglamalarni echish masalasida Muhammad Xorazmiy kabi umumiy ko'rinishi $x^2 + q = px$, ya'ni noma'lum son kvadratining koeffitsienti birga teng bo'lgan holni olib, umumiy echimni $x = \frac{p}{2} - \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$ ko'rinishda beradi[2].

Tenglamalarni echish usulidan keyin Abu Komil Misriy Muhammad Xorazmiyga o'xshash algebraik ifodalar ustida bir qancha shakl almashtirishlar va qoidalarni keng ravishda beradi. Masalan:

1) algebraik bir hadli ifodani bir hadli ifodaga ko'paytirish va bo'lish;

2) ikki hadli ifodani ikki hadli ifodaga ko'paytirish va bo'lish. U oddiy bo'lsa ham tubandagi qoidalarni keltiradi:

$$1) \left(\frac{a}{b}\right) \cdot b = a \quad 2) \frac{a}{b} = \frac{a^2}{a \cdot b} \quad 3) \frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = 1$$

Bulardan keyin Abu Komil Misriy Muhammad Xorazmiyga o'xshash ratsional sonlarning kvadrat ildizlari ustida bajariladigan amallarga ham qoidalar beradi:

$$1) \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab} \quad 2) \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \quad 3) \sqrt{a \pm \sqrt{a + b \pm 2\sqrt{a \cdot b}}}$$

Masalan sonli misol sifatida:

$$1) \sqrt{18} \pm \sqrt{8} = \sqrt{18 + 8 \pm \sqrt{144}} \quad 2) \sqrt{10} \pm \sqrt{2} = \sqrt{10 + 2 \pm \sqrt{120}}$$

Umar Xayyom (G'iyosiddin Abdulfatx Umar ibn Ibrohim Xayyom). Xayyomning algebra sohasida yozgan katta asari "Al-jabr va al-muqobala masalalarining isbotlari haqida" bo'lib, 1069-1071 yillar orasida yozilgan. Uning "Al-jabr va al-muqobala masalalarining isbotlari haqida" kitobining qisqacha mazmuni tubandagicha.

1. Kirish, algebra fani va ba'zi ta'riflar, tenglamalar va ularning turlari.
2. Birinchi va ikkinchi darajali tenglamalarni yechish.
3. Uchinchi darajali tenglamalarni yasash yo'li bilan yechish.
4. Kasr.
5. Eslatmalar.

Umar Xayyomning bu asarida ham Muhammad Xorazmiyning kvadrat tenglamalarni yechish formula va qoidalari asos qilib olinganini ko'ramiz. Haqiqatan ham har qanday yuqori darajali tenglamalarning ildizlarini topish masalasi Muhammad Xorazmiyning kvadrat tenglamalarni yechish qoidalariga keltiriladi. Shu sababga ko'ra yuqorida nomlari zikr qilingan Muhammad Xorazmiyning izdoshlari, O'rta osiyo va qadimgi Sharq olimlarining arifmetika, algebra, geometriya sohasidagi ishlari Muhammad Xorazmiyning algebrasiga asoslanganligini ko'rishimiz mumkin. Ma'lumki, fransuz matematigi Fransua VIET (1540-1603) gacha simvolika bo'lmaganligi natijasida ular so'zlar yordamida ifoda qilingandi.

Abu Komil Misriy, Abul Vafo Buzjoniy, Al-Karadjiy va Umar Xayyomlar Muhammad Xorazmiyning matematika sohasidagi g'oyalarini o'z davrida ko'z qorachig'iday avaylab, saqlab kelganlar va bu kashfiyotni yanada rivojlantirganlar. Natijada bu ilmiy matematik meros zamonamizning ilg'or kibernetika fani va elektron hisoblash mashinalarini vujudga keltirishga zamin bo'ldi. Bularning hammasi Muhammad Xorazmiyning arifmetika, algebra va geometriya sohasidagi kashfiyotlarining natijasidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. A.P.YUshkevich. Istoriya matematika v srednie veka. Gosjdat, fiz-mat. literaturi, 1961, 208-bet
2. H.Siddikov O'rta Osiyo, YAqin va O'rta SHarq olimlarining ishlarida geometriya. Toshkent, "Fan", 1981, 150-bet
3. S.X.Sirojiddinov. Asrlardan o'zib ketgan dahol. 1983 yil.
4. M.Matkarimov Qomusiy olimning matematik merosini sharhlovchilar. 1983
5. S.Hakimov "O'rganuvchilarda amaliy harakterdagi masalalar yechish ko'nikmalarini oshirish." Namangan qurilish muhandislik instituti. 2022 yil.